

ПОЛТАВСЬКИЙ АРХІЄРЕЙСЬКИЙ ДІМ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННЯ ХІХ ст.

Для розуміння організації церковного життя Полтавської губернії у ХІХ ст. важливе значення має дослідження системи управління єпархії. В даній статті ми розглянемо функціонування Полтавського архієрейського будинку як важливого елементу структури єпархіальної влади, діяльність якого майже не відрізнялася від організації паралельно діючих, як духовних, так і світських колегій. Управлінська вертикаль, зосереджена в руках єпархіального архієрея, координувала взаємозв'язки між усіма ланками церковного організму. Отже, дослідження практичного функціонування Полтавського архієрейського будинку допоможе визначити його місце в системі єпархіального управління.

В історіографії проблеми головне місце належить праці І.Ф. Павловського “К истории Полтавской епархии”, де автор робить першу спробу відобразити минуле Полтавщини за архівними даними.

Джерельну основу нашої статті сформували матеріали “Полтавських єпархіальних ведомостей”. Неофіційна частина видання містить інформацію про історію повсякдення архієрейського будинку.

Основним підґрунтям для дослідження проблеми стали джерела, що зберігаються в архіві Полтавської області. Це, загалом, рапорти економа про виплату грошей, прибутково-видаткові книги, реєстри документів архієрейського будинку, звіти до казенної палати, документи про здачу в оренду архієрейського двору, укази духовної консисторії.

Метою статті є відтворення історії виникнення та діяльності Полтавського архієрейського будинку у ХІХ ст. Поставлена мета конкретизується в наступних завданнях: визначення умов переміщення резиденції полтавських єпископів до м. Полтави; відтворення структури нерухомості та території архієрейського двору; реконструкція управлінської вертикалі архієрейського будинку; відображення повсякденного побуту, меж компетенції управлінського апарату єпархії.

У 1802 р. Малоросійська губернія була перейменована у Полтавську, яка скаладалася із 12-ти, а 17 грудня 1803 р. – 15-ти повітів. Того ж року була створена і Полтавська єпархія, яка після багатьох змін остаточно визначилася в своїх межах [12, 289-296]. Полтавські ієрархи жили на той час в Переяславі, на дачі в Андрушах на околиці міста.

Перебування резиденції єпископів на окраїні єпархії, далеко від губерньського міста, створювало певні незручності, і у 1832 р. клопотанням преосвященного Нафанаїла надійшло розпорядження про перенесення архієрейського будинку до м. Полтави. Втілення цього наказу мало пролонгований характер. У 1839 р. Св. Синод наказав найняти квартири в Полтаві для полтавського єпископа і для його консисторії, але таких будинків у місті не виявилось. І вже у 1844 р. при єпископі Гедеоні, який знову порушив питання про архієрейський будинок, указом Св. Синоду на ім'я преосвященного Гедеона надійшов дозвіл на будівництво приміщень для єпархіального архієрея та консисторії. Були виділені кошти на будівельні матеріали (цеглу, деревину) та оплату роботи [6, 53-56]. Складені плани затвердили “без особенних архитектурных украшений”. На будівництво архієрейського будинку необхідно було 61 257 крб. 23 коп. Зведення флігеля обійшлося у 17 492 крб. 55 коп. Збудовали також залізну і кам'яну огорожі вздовж монастирської вулиці – всього на суму 34 948 крб. 35 коп. [11, 64-65]

У 1847 р., після закінчення будівництва, кафедра полтавських єпархіальних єпископів остаточно перемістилася до губерньського м. Полтави [12, 289-296]. Архієрейський будинок як майновий інститут складався із нерухомої власності. Деякі будинки для єпископів розміщалися в монастирях, але полтавський архієрейський будинок став самостійною установою, яка мала власні землі, угіддя. Все майно перебувало у власності єпархіального архієрея [1, 748-751]. Полтавські єпископи мали двір (садибу) в Києві [11, 124], що становило нерухоме майно, відведене архієрейському будинку. Архієрей здавав в оренду купцям за плату по контракту подвір'я разом з будівлями, сараями, хлібними коморами, льохом [8, 10-24зв.]. Право розпорядження архієрея нерухомістю архієрейського будинку обмежувалося заборонаю торгівлі. Архієрей також не мав права відчужувати нерухоме майно. Привілеєм архієрейського будинку було звільнення від державного податку та земського “тягла”.

В ряді церковних установ архієрейський будинок представляв своєрідний монастир, в якому є церква, настоятель цієї церкви – єпархіальний архієрей; духовні особи, які служили при архієреї: почет, півча і монастирська братія.

Почет архієрея складали: економ, духівник, хрестові ієромонахи, ризничий та ієродиякони [1, 748-751], два келейника, писар, “півча”, штатні службовці, послушники [3, 2-2зв.]. Від архієрея залежало призначення осіб на ці посади, ухвалення виплат кожному із штатної суми, яку асигнувала державна скарбниця [4, 8-9]. По Полтавській єпархії за

даними 1863 р. при будинку єпархіального архієрея налічувалося 44 службовці [13, 136]. Витрати на утримання архієрейського будинку разом із платнею архієрея, тим, що чернечать, та всім іншим, хто знаходився при єпископі, також покривалися державною скарбницею. Прибутково-видаткові книги містять інформацію про суми, витрачені на харчування (хліб, вино, сіль, сало, олія, гречка, пшоно, яловичина), утримання конюшні, ризниці, поладження приміщень [7, 32; 9, 1-8].

Управління архієрейським будинком в господарському відношенні належало економому, під безпосереднім контролем єпархіального архієрея. Економ звітував перед єпископом і консисторією, яка перевіряла суми архієрейського будинку щорічно, а також при заміні економа, переміщенні архієрея і в разі його смерті.

Архієрейський будинок був місцем для відбування покарання “епітимійців”. Епітимія — означає добровільне виконання сповідником за призначенням духівника тих чи інших справ благочестя (довга молитва, милостиня, посиленій піст, поклони тощо). Від епітимій, що накладає духівник, відрізняється “назначаема по суду гражданскому”: за врівідступництво, лжесвідощтво, вбивство, перелюбство та ін. Ця епітимія має значення покарання. Способи її виконання і спостереження за цим визначаються єпархіальним керівництвом [2, 665-666]. Тож, при архієрейському будинку відбували покарання за перелюбство [6, 28], продаж вина [5, 2], самовільне невиконання обов’язків, пияцтво [7, 10-13зв.].

Архієрейський будинок забезпечував існування збіднілих священнослужителів, залишених за штатом. У шпиталі при ньому єпархіальне управління розташовувало вдів і сиріт [10, 1047-1051].

На основі первісного аналізу функціонування Полтавського архієрейського будинку, використовуючи наявну джерельну базу (архівні документи та матеріали “Полтавских єпархиальных ведомостей”), ми встановили час заснування Полтавської єпархії та необхідність переміщення резиденції полтавських архієреїв до м. Полтави. Визначено внутрішню структуру нерухомого майна, ціннісну вартість будівель архієрейського двору. Реконструйовано управлінську вертикаль архієрейського будинку, межі компетенції керуючого єпископа. Досліджено повсякденний побут службовців архієрейського будинку, за даними прибутково-видаткових книг з’ясовано витрати на утримання резиденції.

Узагальнюючи характеристику функціонування Полтавського архієрейського будинку у ХІХ ст., маємо зауважити, що за багатьма рисами він нагадував світський інститут влади, який все більше перетворювався в складову загальнодержавного “апарату”, що формалізувало його як духовну структуру.

Примітки

1. Архирейский дом // Полтавские епархиальные ведомости. — Ч. неоф. — 1879. — № 16. — С. 748-751.
2. Барсов Н. Епитимия // Энциклопедический словарь / Брокгауз и Ефрон. — Т. 11 А. — [Кн.] 22. — СПб., 1894. — С. 665-666.
3. ДАПО. — Ф. 1039. — Оп. 1. — Спр. 2. — Арк. 2-2зв.
4. Там само. — Спр. 4. — Арк. 8-9.
5. Там само. — Спр. 6. — Арк. 2.
6. Там само. — Спр. 8. — Арк. 28, 53-56.
7. Там само. — Спр. 9. — Арк. 10-13, 32.
8. Там само. — Спр. 11. — Арк. 10-24зв.
9. Там само. — Спр. 12. — Арк. 1-8.
10. Епархиальные попечительства о бедных духовного звания // Полтавские епархиальные ведомости. — Ч. неоф. — 1879. — № 23. — С. 1047-1051.
11. Павловский И.Ф. К истории Полтавской епархии. — Полтава, 1916. — 182 с.
12. Михаил Гаврилков, прот. О времени открытия и образования Полтавской Епархии // Полтавские епархиальные ведомости. — Ч. неоф. — 1863. — № 8. — С. 289-296.
13. Росписание суммы, ассигнованной к ежегодному отпуску взамен назначения штатных служителей // Полтавские епархиальные ведомости. — Ч. неоф. — 1863. — № 9. — С. 136.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіяльні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіяльного і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Волынской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кралеvecь С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008